

Baterie kondycjonowanie termiczne

TYPE	L (mm)	W (mm)	H (mm)	l ₁ (mm)	l ₂ (mm)
RT0402	1.00 ±0.10	0.50 ±0.05	0.30 ±0.05	0.20 ±0.10	0.25 ±0.10
RT0603	1.60 ±0.10	0.80 ±0.10	0.45 ±0.10	0.25 ±0.15	0.25 ±0.15
RT0805	2.00 ±0.10	1.25 ±0.10	0.50 ±0.10	0.35 ±0.20	0.35 ±0.20
RT1206	3.10 ±0.10	1.60 ±0.10	0.55 ±0.10	0.45 ±0.20	0.40 ±0.20
RT1210	3.10 ±0.10	2.60 ±0.15	0.55 ±0.10	0.50 ±0.20	0.50 ±0.20
RT2010	5.00 ±0.10	2.50 ±0.15	0.55 ±0.10	0.60 ±0.20	0.50 ±0.20
RT2512	6.35 ±0.10	3.20 ±0.15	0.55 ±0.10	0.60 ±0.20	0.50 ±0.20

RT2512 2 · W

 $L := 3,2 \text{ mm}$

Długość baterii

 $BL := 68 \text{ mm}$

Odstęp

 $S := 3 \text{ mm}$

Rezystorów

$$N_{res} := \text{round}\left(\frac{BL}{L + S}; 0\right) = 11$$

Min moc grzania przy 12V

 $P := 5 \text{ W}$

$$R_{n12V} := \frac{P}{N_{res}} = 0,4545 \text{ W}$$

$$V_{res12V} := \frac{13,5 \text{ V}}{N_{res}} = 1,2273 \text{ V}$$

$$V_{res24V} := \frac{27 \text{ V}}{N_{res}} = 2,4545 \text{ V}$$

$$R_{res_12V} := \frac{V_{res12V}^2}{R_{n12V}} = 3,3136 \Omega$$

$$P_{24V} := \frac{V_{res24V}^2}{R_{res_12V}} = 1,8182 \text{ W}$$

$$I_{max} := \frac{27 \text{ V}}{N_{res} \cdot R_{res_12V}} = 0,7407 \text{ A}$$

Derating Curve

